

FRAÇÕES AMONIACAIS NA ÁGUA DO RIO SALGADINHO DO JUAZEIRO DO NORTE-CE

FRACCIONES AMONIACALES EN EL AGUA DEL RÍO SALGADINHO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

AMMONIA FRACTIONS IN THE WATER OF THE SALGADINHO RIVER IN THE MUNICIPALITY OF JUAZEIRO DO NORTE-CE

Livia Vitória Dantas Domingos¹, Clara Beatryz Gomes Vieira², Jadyne Ester Matos e Silva³, e Lyndyanne Martins Dias⁴.

¹Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, IFCE - *campus* Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, vitoria.dantas08@aluno.ifce.edu.br, 0009-0007-1959-8136;

²Mestranda em Química Biológica - PPQB/URCA - *campus* Pimenta, Crato-CE, Brasil, clara.gomes@urca.br, 0009-0009-3387-9705;

³Mestranda em Química Biológica - PPQB/URCA - *campus* Pimenta, Crato-CE, Brasil, jadyne.mattos@urca.br, 0009-0001-3917-5233;

⁴Doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente, UFPE, lyndyanne.dias@ufpe.br, 0000-0002-2384-0980.

Eixo Temático 05 – Tecnologias digitais na gestão do saneamento rural
Aplicações de tecnologias digitais no monitoramento de água e saneamento rural.

*Eje Temático 05 – Tecnologías digitales en la gestión del saneamiento rural
Aplicaciones de tecnologías digitales en el monitoreo del agua y el saneamiento rural.*

*Thematic Axis 05 – Digital technologies in rural sanitation management
Applications of digital technologies in water monitoring and rural sanitation.*

ABSTRACT

The analysis of water quality in rivers intended for human consumption plays a critical role in promoting public health and environmental conservation. Among the compounds that deserve special attention is ammonia, a nitrogenous compound widely present in aquatic environments and known for its toxicity. However, its toxicity is not constant; it varies according to parameters such as pH and water temperature. Under high pH conditions, ammonia tends to be present in its free form, NH₃, which is more liposoluble and therefore more toxic, as it easily crosses cell membranes and can impair various physiological processes in fish. This study aimed to investigate the distribution and potential consequences of ammonia in its free and ionized forms at different points along the Salgadinho River, located in Ceará. Sampling was planned throughout the river course. Ionized ammonia (NH₄⁺) concentrations were predominantly found in the analyzed samples, suggesting that the pH values recorded in this stretch of the river are relatively adequate, favoring lower ammonia toxicity. The predominance of the ionized form indicates a reduced toxicological risk for the local aquatic biota, which is a positive aspect from environmental and sanitary perspectives. Nevertheless, the presence of ammonia, even in its less toxic form, requires continuous attention. Small changes in pH or water temperature can shift the balance toward the free form, NH₃, substantially increasing its toxic potential. Moreover, it is known that these environmental conditions do not act alone: factors such as dissolved oxygen, water hardness, temperature, and interactions with other pollutants can potentiate or mitigate the toxic effects of ammonia, nitrite, and nitrate, affecting the health of aquatic organisms in a

complex manner.

Therefore, although the initial results for the Salgadinho River indicate a relatively favorable scenario with NH_4^+ predominance and thus lower immediate risk, it is essential to maintain systematic and frequent monitoring programs, since this river serves both human consumption and aquatic ecosystem balance. Only in this way will it be possible to anticipate and control changes that may compromise, in the future, water quality and environmental stability in the region.

Keywords: Ammonia, pH, Temperature, Salgadinho River, toxic

RESÚMEN

El análisis de la calidad del agua de los ríos destinados al consumo humano desempeña un papel fundamental en la promoción de la salud pública y la conservación ambiental. Entre los compuestos que merecen especial atención se encuentra el amoníaco, un compuesto nitrogenado ampliamente presente en ambientes acuáticos y reconocido por su toxicidad. Sin embargo, su toxicidad no es constante; varía según parámetros como el pH y la temperatura del agua. En condiciones de pH elevado, el amoníaco tiende a presentarse en su forma libre, NH_3 , que es más liposoluble y por lo tanto más tóxico, ya que atraviesa fácilmente las membranas celulares y puede comprometer varios procesos fisiológicos en los peces.

Este estudio tuvo como objetivo investigar la distribución y las posibles consecuencias de la presencia de amoníaco en sus formas libre e ionizada en diferentes puntos del río Salgadinho, ubicado en Ceará. Se planificaron muestreos a lo largo del curso del río. Las concentraciones de amoníaco ionizado (NH_4^+) fueron predominantemente encontradas en las muestras analizadas, lo que sugiere que los valores de pH registrados en este tramo del río son relativamente adecuados, favoreciendo una menor toxicidad del amoníaco.

La predominancia de la forma ionizada indica un riesgo toxicológico reducido para la biota acuática local, lo que es un aspecto positivo desde las perspectivas ambiental y sanitaria. No obstante, la presencia de amoníaco, incluso en su forma menos tóxica, requiere atención continua. Pequeñas alteraciones en el pH o la temperatura del agua pueden desplazar el equilibrio hacia la forma libre, NH_3 , aumentando sustancialmente su potencial tóxico. Además, se sabe que estas condiciones ambientales no actúan de manera aislada: factores como el oxígeno disuelto, la dureza del agua, la temperatura y las interacciones con otros contaminantes pueden potenciar o mitigar los efectos tóxicos del amoníaco, nitrito y nitrato, afectando la salud de los organismos acuáticos de manera compleja.

Por lo tanto, aunque los resultados iniciales para el río Salgadinho indican un escenario relativamente favorable con predominancia de NH_4^+ y por ende un menor riesgo inmediato, es fundamental mantener programas de monitoreo sistemáticos y frecuentes, ya que este río se destina tanto al consumo humano como al equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Solo de esta manera será posible anticipar y controlar cambios que puedan comprometer, en el futuro, la calidad del agua y la estabilidad ambiental de la región.

Palabras clave: Amoníaco, pH, Temperatura, Río Salgadinho, tóxico

RESUMO

A análise da qualidade da água de rios destinados ao abastecimento humano desempenha um papel crítico na promoção da saúde pública e na conservação ambiental. Entre os compostos que merecem atenção especial está a amônia, um composto nitrogenado amplamente presente em ambientes aquáticos e reconhecidamente tóxico. Sua toxicidade, contudo, não é constante; ela varia conforme parâmetros como pH e temperatura da água. Em condições de pH elevado, a amônia tende a se apresentar na forma livre, NH_3 , que é mais lipossolúvel e, portanto, mais tóxica, pois atravessa facilmente as membranas celulares e pode comprometer diversos processos fisiológicos dos peixes. Este estudo teve como objetivo investigar a distribuição e as possíveis consequências da presença da amônia nas formas livre e ionizada em diferentes pontos do Rio Salgadinho, localizado no Ceará. Para isso, foram planejadas coletas ao longo do curso do rio. As concentrações de amônia ionizada (NH_4^+) mostraram-se em sua maior parte predominantes nas amostras analisadas, o que sugere que os valores de pH registrados nesse trecho do rio são relativamente adequados, favorecendo a menor toxicidade da amônia. A predominância da forma ionizada é indicativa de um risco toxicológico reduzido para a biota aquática local, o que é um aspecto positivo do ponto de vista ambiental e sanitário. Ainda assim, a presença de amônia mesmo em forma menos tóxica demanda atenção contínua. Pequenas alterações no pH ou na temperatura da água podem deslocar o equilíbrio para a forma livre, NH_3 , elevando de forma substancial o potencial de toxicidade. Além disso, sabe-se que essas condições ambientais não atuam isoladamente: fatores como oxigênio dissolvido, dureza da água, temperatura e interações com outros poluentes podem potencializar ou mitigar os efeitos tóxicos da amônia, nitrito e nitrato, afetando a saúde dos organismos aquáticos de maneira complexa. Dessa forma, embora os resultados iniciais do Rio Salgadinho indiquem um quadro relativamente favorável, com predominância de NH_4^+ e, portanto, menor risco imediato, é fundamental manter programas de monitoramento sistemático e frequente, uma vez que esse rio destina-se ao abastecimento e ao equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Só assim será possível antever e controlar alterações que possam comprometer, futuramente, a qualidade da água e a estabilidade ambiental da região.

Palavras-chave: Amônia, pH, Temperatura, Rio Salgadinho, tóxico

INTRODUÇÃO

A amônia é um potencial poluente, pois pode afetar severamente a homeostase de organismos como os peixes. Estudos avaliando a toxicidade da amônia retratam que a amônia induz o estresse oxidativo, alterando a atividade de enzimas antioxidantes (Kim *et al.*, 2017; Zhang *et al.*, 2019), além disso, a liberação de amônia nos sedimentos aquáticos tem sido correlacionada com elevada toxicidade em organismos marinhos, reforçando os riscos ecotoxicológicos (Vezzone *et al.*, 2019). O monitoramento da qualidade da água e a gestão do saneamento em áreas rurais constituem desafios fundamentais para a promoção da saúde pública e a preservação da sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, o emprego de tecnologias digitais tem se consolidado como estratégia relevante para ampliar a eficiência no

acompanhamento de variáveis ambientais, além de subsidiar processos de tomada de decisão em sistemas de abastecimento.

Segundo YSI (2009), esse composto pode apresentar-se sob duas formas: a livre (NH_3), considerada mais tóxica e predominante em condições de pH elevado, e a ionizada (NH_4^+), menos tóxica e mais recorrente em valores de pH reduzidos. Tal diferenciação é de grande relevância, uma vez que concentrações elevadas de amônia podem ocasionar riscos ecotoxicológicos e ainda comprometer atributos organolépticos da água, como sabor e odor, interferindo diretamente em sua aceitação pela população (Silva et al., 2024).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011), a presença de amônia em níveis elevados na água potável é considerada indesejável, não apenas pelos possíveis efeitos nocivos à saúde humana, mas também pela influência negativa sobre a qualidade sensorial do recurso hídrico. A experiência descrita neste estudo foi realizada no município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, em um trecho do rio Salgadinho, durante o período destinado à coleta e análise da água para consumo humano. O objetivo central consistiu em avaliar de que forma parâmetros físico-químicos, como pH e temperatura, influenciam a ocorrência e a transformação de compostos nitrogenados, com destaque para a amônia. Nesse sentido, torna-se imprescindível o monitoramento e a compreensão do comportamento desse composto nos ambientes aquáticos, a fim de subsidiar tanto ações preventivas quanto medidas corretivas nos sistemas de tratamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

A área do presente estudo consistiu em quatro pontos na extensão do Rio Salgadinho, localizado no município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. A Figura 1 mostra uma vista aérea da área de estudo juntamente com a localização dos pontos da coleta.

Figura 1. Vista aérea da área de estudo.
Fonte: Benaffe Santos Cardoso de Almeida, 2025.

Procedimento de realização da pesquisa

Para a execução da presente pesquisa, foram efetuadas 12 campanhas de coleta no período compreendido entre janeiro e setembro de 2024, com frequência mensal, sempre realizadas no turno da manhã.

Análise do parâmetro de interesse

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Engenharia Ambiental e Sanitária (LEAS) do IFCE – Campus Juazeiro do Norte, observando as metodologias e procedimentos padronizados. A determinação da concentração de amônia (mgN/L) foi realizada pelo método titulométrico de *Micro-Kjeldahl*, conforme descrito por APHA *et al.* (2007). O pH da água foi mensurado pelo método potenciométrico, seguindo igualmente as recomendações do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA *et al.*, 2007). Já a temperatura (°C) foi avaliada também por meio de análise potenciométrica, utilizando-se o mesmo referencial metodológico.

Quantificação da amônia livre e ionizada

A quantificação da amônia livre (NH_3) e ionizada (NH_4^+) pode ser realizada por diferentes métodos. De acordo com Emerson *et al.* (1975) *apud* Gonçalves (2016), uma forma amplamente utilizada considera a variação das espécies em função do pH e da

temperatura, conforme demonstrado na Equação 1.

$$\frac{\text{NH}_3 \text{ Livre}}{\text{Amônia Total}} = \frac{100}{1+10^{[0,09018 + (\frac{2729,92}{t+273,20}) - pH]}} \quad (1)$$

onde

t = Temperatura (°C)

Análise dos dados

A partir dos dados obtidos nas análises laboratoriais, procedeu-se à organização das informações em planilhas, o que possibilitou o cálculo das frações de amônia livre e ionizada por meio da equação previamente apresentada, considerando os valores determinados experimentalmente. Em seguida, os dados foram tabulados e os resultados representados graficamente, de forma a facilitar a interpretação e a visualização das tendências observadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores obtidos para as frações de Amônia Livre (NH₃) e de Amônia Ionizada (NH₄⁺), em todas as coletas calculadas por meio da equação 1, encontram-se apresentados nas Figuras 2, 3, 4 e 5, respectivamente:

Figura 2. Gráfico referente a Amônia Livre e Amônia Ionizada do ponto 1 para todas as coletas
Fonte:Elaboração própria, 2025.

Figura 3. Gráfico referente a Amônia Livre e Amônia Ionizada do ponto 2 para todas as coletas
Fonte:Elaboração própria, 2025.

Figura 4. Gráfico referente a Amônia Livre e Amônia Ionizada do ponto 3 para todas as coletas
Fonte:Elaboração própria, 2025.

Figura 5. Gráfico referente a Amônia Livre e Amônia Ionizada do ponto 4 para todas as coletas
Fonte:Elaboração própria, 2025.

Pode-se observar nas figuras que a fração de Amônia Ionizada se apresentou de maneira mais predominante na maior parte das coletas realizadas, com média de 78,2.

Quando a concentração de amônia ionizada supera a de amônia livre em um rio, essa condição está geralmente associada ao pH e à temperatura da água. Em ambientes naturais, o equilíbrio entre essas duas formas de amônia é fortemente influenciado por esses fatores: a amônia livre constitui a forma mais tóxica, cuja proporção tende a aumentar em situações de pH elevado e temperaturas mais altas.

Nesse sentido, os resultados obtidos para o Rio Salgadinho podem ser considerados compatíveis com a classe de água analisada. Ressalta-se, contudo, que nos pontos 4 e 5, durante as três primeiras campanhas, não foi possível realizar a coleta devido ao fato de que o rio se encontrava seco nesses trechos, o que pode ter relação direta com a configuração observada no gráfico. Em ambientes de pH mais baixo, como ocorre frequentemente em rios influenciados por matéria orgânica ou por aportes rurais e urbanos, a amônia tende a permanecer em sua forma ionizada, menos tóxica e mais estável em temperaturas ambientais. Evidências indicam que, em condições de pH entre 6 e 7, quase toda a amônia se mantém na forma ionizada, já que o equilíbrio químico favorece essa predominância em meios mais ácidos (EPA 2013).

Tal aspecto explica por que, em diversos rios urbanos ou rurais com saneamento precário, verifica-se a prevalência da amônia ionizada em detrimento da livre, o que reduz temporariamente a toxicidade imediata para organismos aquáticos, embora continue a sinalizar a ocorrência de poluição nitrogenada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados indicaram que a fração predominante foi a de amônia ionizada, considerada a forma menos tóxica. Em ambientes aquáticos com pH próximo à neutralidade ou levemente ácido, a amônia ionizada tende a prevalecer, enquanto a forma livre aumenta em águas mais alcalinas e sob condições de temperatura elevada. Essa configuração se mostrou benéfica para a manutenção da fauna aquática local, pois reduz o risco de toxicidade para organismos mais sensíveis, dado que a amônia livre apresenta maior potencial de impacto negativo.

A principal contribuição deste trabalho reside em fornecer evidências locais sobre a dinâmica das formas de amônia, subsidiando tanto o monitoramento ambiental quanto a gestão de recursos hídricos. Entretanto, é importante destacar que a área estudada, o rio Salgadinho, está inserida em uma região predominantemente urbana, onde questões relacionadas ao saneamento como o lançamento de esgotos domésticos podem influenciar diretamente a concentração e a toxicidade da amônia. Essa pressão antrópica deve ser considerada na interpretação dos resultados e no planejamento de medidas de mitigação.

Por fim, reforça-se a necessidade de acompanhamento sistemático das concentrações de amônia, sobretudo diante de potenciais alterações nas fontes de poluição, a fim de garantir

que os níveis permaneçam dentro dos parâmetros adequados. Essa prática é essencial não apenas para assegurar o abastecimento de água em qualidade satisfatória, mas também para contribuir com a conservação da biodiversidade aquática e com o cumprimento das diretrizes ambientais vigentes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), and Water Environment Federation (WEF). 2017. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC.
- Gonçalves, Allan Bruno Dantas. 2016. Remoção do Nitrogênio Amoniacal nas Lagoas de Estabilização da Estação de Tratamento de Esgoto Malvas do Município de Juazeiro do Norte – Ceará. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Juazeiro do Norte.
- Kim, J. H., e J. C. Kang. 2016. “The Immune Responses in Juvenile Rockfish, *Sebastes schlegelii*, for the Stress by the Exposure to the Dietary Lead (II).” *Environmental Toxicology and Pharmacology* 46: 211–16. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2016.07.022>
- Silva, M. R. F., Souza, K., Santos, M. D. V., Veras, B. O., Silva, I. J. S., Motteran, F., Luz, A. C. O., Balbino, T. C. L., Araújo, L. C. A., Malafaia, G., & Oliveira, M. B. M. (2024). Hidden ecotoxicological dangers: Investigating pathogen circulation and non-toxic risks hazards in a crucial Brazilian watershed. *Aquatic Toxicology*, 271, 106931.
- United States Environmental Protection Agency (EPA). 2013. Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria for Ammonia – Freshwater. Washington, DC. https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/fact_sheet_aquatic-life-ambient-water-quality-criteria-for-ammonia-freshwater-2013.pdf.
- Vezzone, M., Cesar, R., Abessa, D. M. S., Serrano, A., Lourenço, R. D. S., Castilhos, Z., Rodrigues, A. P., Perina, F., & Polivanov, H. (2019). Metal pollution in surface sediments from Rodrigo de Freitas Lagoon (Rio de Janeiro, Brazil): Toxic effects on marine organisms. *Environmental Pollution*, 252(Pt A), 270–280.